

NGIDAK TIGAN DAN WIJIKAN PADA PERKAWINAN ADAT JAWA

Fitri Nurdiana Br. Sinaga

220905041

Latar Belakang

Perkawinan adalah ritual yang dilakukan oleh dua orang untuk mengesahkan hubungan perkawinan diantara keduanya sesuai dengan aturan keyakinan, hukum, dan sosial. Seperti halnya dengan “Ngidak Tigan” dan “Wijikan” yang merupakan salah satu bagian penting dari ritual perkawinan adat Jawa, memiliki makna filosofis dan simbolis yang signifikan. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mempelajari makna, peran, dan hubungan antara keduanya dalam budaya Jawa dan bagaimana mereka berkembang di zaman modern. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang melibatkan observasi dan juga studi pustaka sebagai metode pengumpulan datanya. Hasil pembahasan memperlihatkan bahwa Ngidak Tigan menjadi lambang dari sebuah awal kehidupan baru yang didoakan semoga menjadi kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan, sementara Wijikan melambangkan kemurnian, kehormatan, serta janji antara kedua mempelai untuk menjalankan kehidupan rumah tangganya. Beberapa perubahan telah dilakukan dalam tradisi ini agar dapat disesuaikan dengan dinamika sosial masyarakat modern, tetapi nilai-nilai tradisionalnya tetap dipertahankan. Dan juga, banyak pemuda-pemudi yang hanya melakukannya saja, namun tidak memahami makna sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelestarian tradisi lokal sebagai identitas budaya dan membuat upacara perkawinan sebagai sarana untuk mengajarkan nilai-nilai luhur sangatlah penting.

Kata kunci: Ngidak Tigan, Wijikan, Perkawinan Adat Jawa, Ritual, Budaya

Metode

Tulisan ini menggunakan metode observasi dan studi Pustaka. Penulis mengamati ketertarikan masyarakat modern untuk memahami makna dari Tradisi Ngidak Tigan dan Wijikan dalam proses perkawinan adat Jawa dan perubahan-perubahan yang terjadi di

dalam tradisinya. Penulis juga menggunakan metode studi Pustaka dengan menggunakan database Google Scholar yang Dimana penulis menemukan 54 papers dengan kata kunci “Ngidak Tigan” yang dalam kurun waktu 2020-2024. Setelah memilih beberapa artikel jurnal sebagai referensi yang dapat mendukung data, penulis melakukan pengolahan data dan memilih informasi-informasi yang sesuai dengan judul.

Isi dan pembahasan

Perkawinan, menurut (Tualaka, 2009:12), dalam (Tiara Fatrisia, 2024), perkawinan suatu hubungan nurani antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang langgeng dan rukun sesuai dengan keyakinan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adat Jawa mempunyai berbagai ritual pernikahan yang khusus serta dianggap sakral dan simbolis, semua ritualnya mengandung makna filosofis yang melekat di dalamnya, misalnya mengharapkan suatu kemakmuran, keharmonisan, dan segala kebaikan untuk keluarganya.

Dalam tradisi Jawa, upacara perkawinan mencakup Upacara Siraman Pengantin Putra-Putri, Midodareni, Akad Nikah, Upacara Panggih atau Temu Manten, dan upacara Resepsi. Dalam hal ini, penulis hanya berfokus pada Upacara Panggih yaitu bagian ritual Ngidak Tigan dan Wijikan nya saja. Upacara Panggih yang dalam bahasa jawa artinya pertemuan, maksudnya ialah prosesi berkumpulnya kedua mempelai sebagai suami istri dan berdiri berdampingan di depan pelaminan setelah pernikahan resmi secara agama. Pada umumnya, ritual ini memuat beberapa unsur spiritual seperti doa-doa, tata cara adat, dan simbol keagamaan yang melambangkan pengabdian dan penyatuan pasangan dalam kerangka spiritualitas Jawa. Di dalam Upacara Panggih, terdapat ritual yang menarik perhatian yaitu Ngidak Tigan dan Wijikan.

Sebelum melangsungkan perkawinan adat Jawa ini, terdapat komponen utama yang perlu disiapkan terlebih dahulu sebagai syarat dalam melaksanakan ritualnya, yaitu nampan yang ditaburi daun pandan, bunga mawar, melati, dan kenanga, air bunga setaman, handuk kecil dan sebutir telur ayam mentah. Adapun tahap-tahap dalam pelaksanaannya yaitu:

Pertama-tama, pemaes atau pemimpin ritual membawa sebutir telur ayam mentah dan menyentuhkannya pada kening mempelai laki-laki, lalu beralih dengan menyentuh kening mempelai perempuan sebanyak tiga kali. Setelah itu, barulah masuk pada proses Ngidak Tigan, yang artinya menginjak telur dalam bahasa Jawa. Dalam hal ini, mempelai laki-laki melepas sandal di kaki sebelah kanannya dan perlahan menginjak telur ayam mentah tersebut yang sudah diletakkan di atas nampan hingga telurnya pecah dan kuning serta putihnya menjadi satu. Tradisi ini menunjukkan bahwa mempelai laki-laki sudah siap untuk memberikan keturunan kepada mempelai perempuan. Untuk alasan ini, ritual ini juga disebut sebagai Wiji Dadi, yang berarti penyatuan benih untuk melanjutkan keturunan.

Kemudian, tahap berikutnya yang disebut Wijikan dimulai. Dalam ritual ini, mempelai perempuan mencuci kaki mempelai laki-laki minimal tiga kali menggunakan air bunga setaman yang sudah disiapkan. Langkah pertama adalah meletakkan kaki pengantin laki-laki di dalam kotak berbentuk persegi panjang yang dihiasi irisan daun pandan dan bunga melati lalu lanjut kepada pengelapan kaki sampai kering untuk menunjukkan kebaktian terhadap suaminya dan sebagai tanda bahwa hanya suaminya yang berhak atas kehormatan dirinya. Untuk menghormati pengabdian istrinya yang tulus, sang suami yang telah memakai kembali sandalnya haruslah mengadangkan tangannya agar bisa membantu istrinya untuk bangkit. Artinya, keduanya akan bekerja sama dan saling melengkapi untuk mewujudkan impian mereka dalam berumah tangga.

Upacara perkawinan Panggih di adat Jawa sering berulang kali menggambarkan banyak nilai-nilai Islam. Nilai-nilai yang tergambar pada ritual ini mencakup kemurnian, keutuhan, kejujuran, serta ketertiban ketika menjalankan kehidupan berumah tangganya. Pada hakikatnya adat istiadat Jawa memang memasukkan unsur-unsur Islam yang kuat di dalamnya, hingga pada akhirnya, dalam perkawinan Panggih, nilai-nilai itu sering menjadi kepingan-kepingan yang hakiki di semua tahapannya. Di sisi lain, (Gesya Lutfiah Rosidah Oktaviana, 2024) menyatakan bahwa makna tradisi Ngidak Tigan dan Wijikan jika ditinjau dari perspektif Islam ialah:

- Ngidak Tigan.

Dalam ritual ini, telur dianggap sebagai representasi dari anak yang kelak akan lahir menjadi bagian dalam keluarga si pengantin. Ditinjau dari pandangan Islam,

ritual Ngidak Tigan merupakan bagian dari *Ulf Amali*, yaitu adat istiadat yang diakui masyarakat dalam bentuk tingkah laku. Berdasarkan perspektif Islam, simbol menginjak telur termasuk kategori mubazir, tapi di lain merupakan amalam yang diterima secara sosial dan wajib, dan perselisihan asumsi itu masih bisa didiskusikan karena hal ini tidaklah berlawanan dengan ajaran Islam dan membuat Ngidak Tigan tergabung dalam *Urf Shahih*. Ajaran-ajaran Islam telah diinkulturasi dengan kebudayaan hingga selalu saja dapat ditemukan jalan tengahnya yang tidak mengandung makna kemusyrikan kepada Allah SWT. Adapun solusi dari permasalahan ini ialah telur yang akan diinjak harus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam plastik bening, jadi telurnya tetap dapat digunakan walaupun telah pecah.

- Wijikan
- Mengenai tujuan tradisi Wijikan, tidak ada perdebatan yang muncul antara filsafat Islam dan hukum agama. Karena, menurut ajaran Islam, setelah menikah, seorang perempuan harus berbakti pada suaminya seperti halnya pada orang tuanya. Maka, Wijikan masuk dalam kategori Ulf Amali Shahih karena mempunyai tujuan yang agung serta tidak berlawanan terhadap firman Allah SWT.

Ternyata, ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa masyarakat memilih adat Jawa dalam resepsi perkawinannya, seperti halnya yang terdapat pada (Tiara Fatrisia, 2024), yaitu:

- Faktor budaya.
Nilai-nilai tradisional dan warisan budaya masyarakat terhubung secara emosional. Tradisi Jawa melibatkan setiap ritual perkawinannya menjadi tanda kelangsungan hidup dan bentuk rasa hormat pada nenek moyang. Pesta pernikahan memiliki suasana yang penuh dengan kehormatan dan sangat sakral karena kekayaan makna yang terkandung dalam ritual dan tradisinya. Ini membuatnya menjadi saat-saat yang bukan hanya sekadar perayaan tapi juga sarat akan makna spiritual. Artinya, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa tradisi dari nenek moyang merupakan hal yang sangat penting dan berpengaruh.
- Faktor keluarga dan teman.

Dalam hal ini, dukungan keluarga dan teman untuk memilih adat Jawa berpengaruh terhadap pasangan yang akan menikah ketika pemilihan upacara dalam pernikahannya.

- Faktor gaya hidup dan ekonomi.

Dalam hal ini, mereka yang memilih adat Jawa untuk upacara perkawinannya dikarenakan mereka mempunyai keinginan untuk tampil bergaya atau megah atau bisa juga dikaitkan dengan kelas sosial.

- Faktor kepribadian.
- Dalam hal ini, seringkali orang yang memakai adat Jawa dalam upacara perkawinannya dikarenakan rasa cintanya pada sukunya sehingga ia ingin menunjukkan identitas dirinya.

Namun, jika melihat kemajuan ilmu pengetahuan dan modernisasi yang sangat aktif sekarang ini, dapat diasumsikan bahwa penyebaran kebudayaan berangsur-angsur terjadi penurunan. Banyak dari pemuda-pemudi sekarang yang hanya melakukan tradisinya saja, namun mereka kurang atau bahkan tidak memahami makna sebenarnya yang terkandung di dalamnya. Mereka memiliki anggapan bahwa ritual dan tradisi ialah hal yang sudah ketinggalan zaman dan kurang menarik atau bahkan tidak menarik. Maka dari itu, sangat perlu untuk mengenalkan dan menanamkan rasa bangga terhadap identitas serta tradisi-tradisi yang dimiliki kepada anak-anak penerus berikutnya.

Daftar Referensi

Abdul Gani Jamora Nasution, B. S. (2024). Pernikahan Masyarakat Muslim Jawa di Bandari Setia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 810-815.

Abdul Gani Jamora Nasution, S. A. (2023). TRADISI NGIDAK TIGAN DAN WIJIKAN MASYARAKAT MUSLIM JAWA DI DESA BANDAR SETIA. *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 114-120.

Ayu Lestary, J. N. (2024). Kembar Mayang Tradition in Javanese Wedding Ceremony in Dusun VI, Nagur Village, Tanjung Beringin District, Serdang Bedagai Regency. *Journal of History and Cultural Heritage*, 82-89.

- Gesy Lutfiah Rosidah Oktaviana, Y. K. (2024). Makna Upacara Adat Panggih Pernikahan Adat Jawa di CV Aksara Multikreasi Menurut Perspektif Hukum Urf dalam Khasanah Islam. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 1032-1042.
- Tiara Fatrisia, S. I. (2024). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT AIR BATU JAYA BANYUASIN DALAM MEMILIH ADAT JAWA PADA PESTA PERKAWINAN (Studi pada Linda Gian Wedding Organizer). *ADIJAYA Jurnal Multidisiplin*, 393-411.
- Yustina Denik Risyanti, B. N. (2022). THE SYMBOLIC MEANING STUDY OF JAVA'S PANGGIH WEDDING TRADITIONS IN SURAKARTA. *JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE*, 601-609.